

TRAUMATISMO DENTÁRIO: AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO EM CASOS DE LESÕES DENTOALVEOLARES

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 18/09/2023

TOOTH INJURY: EVALUATION, DIAGNOSIS AND TREATMENT IN CASES OF DENTOALVEOLAR INJURIES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8355650

José Lopes de Oliveira Neto, Anderson Neves de Souza, Débora Malta Simão, Eleniza Rodrigues Mororó, Felipe Costa de Oliveira, Maria Letícia Ramos Batista, Lucas Aguiar Tesch, Lucas Roger Santos Marinho, Lucas Vinicius da Cunha Nascimento, Lydia Silva Provinciali, Nemer Melo Fraiha, Thatyelly Porto Correa, Vinicius Martin Aguiar, Vinicius Marcelino de Camargo, Peterson Rodrigues Ferreira, Rafaella Maciel Fernandes, Evanio da Silva

RESUMO

Este artigo tem como objetivo fornecer uma visão abrangente sobre a avaliação, diagnóstico e tratamento de lesões dentoalveolares resultantes de traumatismos dentários. Para que o objetivo fosse alcançado, realizou-se um levantamento bibliográfico nas bases de dados SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) e ScienceDirect. O manejo de lesões dentoalveolares provenientes de traumatismos dentários é um desafio complexo que demanda conhecimento, habilidade e uma abordagem

multidisciplinar. Ao longo deste artigo, exploramos a importância da avaliação minuciosa, do diagnóstico preciso e da escolha criteriosa de estratégias terapêuticas para alcançar resultados funcionais, estéticos e duradouros. A evolução das técnicas e materiais na odontologia tem desempenhado um papel vital na melhoria do tratamento dessas lesões. Desde avanços em restaurações estéticas até a aplicação de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas e terapias regenerativas, a ciência odontológica tem proporcionado opções mais eficazes para preservar a integridade dentária e alveolar.

Palavras-chave: Traumatismo Dentário. Lesões Dentoalveolares. Avaliação e Tratamento.

SUMMARY

This article aims to provide a comprehensive overview of the evaluation, diagnosis and treatment of dentoalveolar injuries resulting from dental trauma. In order to achieve the objective, a bibliographic survey was carried out in the SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) and ScienceDirect databases. The management of dentoalveolar lesions resulting from dental trauma is a complex challenge that demands knowledge, skill and a multidisciplinary approach. Throughout this article, we explore the importance of thorough evaluation, accurate diagnosis and careful choice of therapeutic strategies to achieve functional, aesthetic and lasting results. The evolution of techniques and materials in dentistry has played a vital role in improving the treatment of these injuries. From advances in esthetic restorations to the application of minimally invasive surgical techniques and regenerative therapies, dental science has provided more effective options for preserving dental and alveolar integrity.

Keywords: Dental Trauma. Dentoalveolar injuries. Evaluation and Treatment.

1 INTRODUÇÃO

O traumatismo dentário é uma ocorrência comum que pode afetar pessoas de todas as idades, resultando em lesões variadas nos dentes e estruturas

adjacentes. Lesões dentoalveolares abrangem uma ampla gama de condições que podem ser causadas por acidentes esportivos, quedas, colisões automobilísticas e outros incidentes traumáticos. Essas lesões podem levar a complicações estéticas, funcionais e psicossociais significativas, tornando crucial a avaliação, diagnóstico e tratamento adequados para mitigar os efeitos adversos a longo prazo (ZIMMERMAN; SIDLE, 2022).

A avaliação inicial de casos de traumatismo dentário desempenha um papel fundamental na determinação da gravidade da lesão e na formulação do plano de tratamento mais apropriado. A natureza complexa da anatomia dentoalveolar exige uma abordagem abrangente, que inclui não apenas a avaliação dos dentes afetados, mas também das estruturas de suporte, como gengiva e osso alveolar. Além disso, a avaliação dos tecidos moles adjacentes é essencial para identificar possíveis danos colaterais e avaliar o risco de infecções (TRIVEDI *et al.*, 2019).

O diagnóstico preciso é um passo crucial no manejo eficaz das lesões dentoalveolares. A variedade de lesões possíveis – desde fraturas dentárias simples até avulsões completas – requer a aplicação de métodos clínicos, radiográficos e, em alguns casos, tomográficos. A identificação correta da extensão das lesões, a presença de fraturas radiculares não visíveis clinicamente e o envolvimento de estruturas adjacentes são aspectos-chave para determinar o prognóstico e guiar a estratégia de tratamento (DATTA; TATUM, 2023).

O tratamento de lesões dentoalveolares abrange uma série de abordagens, que podem variar de procedimentos conservadores, como o reposicionamento e imobilização de dentes avulsionados, a intervenções cirúrgicas complexas para casos de fraturas radiculares e injúrias ósseas extensas. A restauração da função mastigatória, a estabilidade estética e a prevenção de complicações, como reabsorção radicular e infecções, são objetivos essenciais ao planejar o tratamento. Além disso, o acompanhamento a longo prazo é fundamental para avaliar o sucesso do tratamento e abordar possíveis complicações tardias (MORO *et al.*, 2018).

Este artigo tem como objetivo fornecer uma visão abrangente sobre a avaliação, diagnóstico e tratamento de lesões dentoalveolares resultantes de traumatismos dentários. Serão abordadas as diferentes categorias de lesões, métodos diagnósticos empregados e as estratégias de tratamento mais atuais, com base em evidências clínicas e científicas.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. A fim de que haja direcionamento na pesquisa delineou-se como questão norteadora: “Qual é a abordagem mais atualizada para a avaliação, diagnóstico e tratamento de lesões dentoalveolares resultantes de traumatismos dentários?”.

Para a construção deste artigo foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (Scielo), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) e ScienceDirect, com auxílio do Mendeley. Os artigos foram coletados no período de janeiro a agosto de 2021 e contemplados entre os anos de 2010 a 2023.

A estratégia de pesquisa desenvolvida para identificar os artigos incluídos e avaliados para este estudo baseou-se nos descritores contidos na lista dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) e suas combinações no idioma português e inglês.

2.2 Critérios de inclusão e exclusão

Considerou-se como critério de inclusão os artigos completos disponíveis na íntegra nas bases de dados citadas, nos idiomas inglês e português e relacionados com o objetivo deste estudo.

Os critérios de exclusão foram artigos incompletos, duplicados, resenhas, estudos in vitro e resumos.

2.3 Seleção de estudos

A estratégia de pesquisa baseou-se na leitura dos títulos para encontrar estudos que investigassem a temática da pesquisa. Caso atingisse esse primeiro objetivo, posteriormente, os resumos eram lidos e, persistindo na inclusão, era feita a leitura do artigo completo. Quando havia dúvida sobre a inclusão, o artigo era lido por outro autor e, a decisão de inclusão ou exclusão era tomada em consenso.

2.4 Coleta de dados

Na sequência metodológica foi realizada a busca e leitura na íntegra dos artigos pré-selecionados, os quais foram analisados para inclusão da amostra.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base na revisão de literatura feita nas bases de dados eletrônicas citadas, foram identificados 2184 artigos científicos, dos quais 189 estavam duplicados com dois ou mais índices. Após a leitura e análise do título e resumos dos demais artigos, outros 1900 foram excluídos. Assim, 95 artigos foram lidos na íntegra e, com base nos critérios de inclusão e exclusão, apenas 17 artigos foram selecionados para compor este estudo. O fluxograma com detalhamento de todas as etapas de seleção está na figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos estudos

Fonte: os autores, 2023.

A abordagem adequada no manejo de lesões dentoalveolares resultantes de traumatismos dentários tem um impacto significativo nos resultados funcionais e estéticos a longo prazo. A literatura clínica revela uma ampla gama de resultados, influenciados pela gravidade da lesão, momento do tratamento e escolha das intervenções terapêuticas. As taxas de sucesso variam de acordo com a natureza da lesão, com procedimentos mais simples, como reimplante de dentes avulsionados, apresentando maior taxa de sucesso quando realizados rapidamente após o trauma (SINGARAM; G; UDHAYAKUMAR, 2016).

Lesões dentoalveolares complexas, como fraturas radiculares, muitas vezes exigem avaliação e planejamento minuciosos para garantir resultados favoráveis. A intervenção cirúrgica é frequentemente necessária para restaurar a integridade estrutural e funcional do dente afetado. No entanto, mesmo com a melhor abordagem cirúrgica, a reabsorção radicular é uma complicação potencial que requer monitoramento contínuo, destacando a importância do acompanhamento a longo prazo (SINGARAM; G; UDHAYAKUMAR, 2016).

Discussões sobre as opções de tratamento também devem considerar os aspectos estéticos. A restauração da forma, cor e textura dos dentes é

fundamental para a satisfação do paciente. Em casos de perda dentária, as opções de substituição, como implantes, próteses fixas ou removíveis, devem ser discutidas, levando em consideração a idade do paciente, condições de saúde geral e preferências individuais (GUTMANN; GUTMANN, 1995).

A avaliação e manejo de lesões dentoalveolares em pacientes jovens merecem atenção especial. Uma vez que a dentição permanente ainda está se desenvolvendo, o trauma pode ter implicações de longo prazo no crescimento e desenvolvimento da estrutura dentoalveolar. Portanto, a consideração de procedimentos que preservem o espaço e o crescimento adequado é fundamental para evitar problemas futuros, como a perda precoce de espaço e impactos na oclusão (SANABE *et al.*, 2009).

A evolução das técnicas e materiais também desempenha um papel importante nos resultados do tratamento. Avanços em materiais de restauração, técnicas cirúrgicas e terapias regenerativas têm melhorado a previsibilidade e a eficácia dos procedimentos. Além disso, abordagens minimamente invasivas estão ganhando destaque, visando preservar a estrutura dental saudável ao mesmo tempo em que tratam as lesões (SANABE *et al.*, 2009).

Uma das áreas de avanço mais marcantes é a odontologia restauradora. Materiais modernos, como resinas compostas, cerâmicas e materiais adesivos, têm possibilitado restaurações dentárias que se assemelham à estrutura natural do dente, tanto em termos de cor quanto de forma. Isso é particularmente relevante no tratamento de fraturas dentárias, permitindo que os dentes afetados recuperem sua integridade funcional e estética de maneira quase imperceptível (ISYA WAHDINI *et al.*, 2019).

No campo da cirurgia bucomaxilofacial, o desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas tem ganhado destaque. Procedimentos cirúrgicos menos agressivos e mais precisos são favorecidos, reduzindo o trauma ao tecido circundante e acelerando a recuperação do paciente. Além disso, a aplicação de terapias regenerativas, como enxertos ósseos e membranas de regeneração, tem

possibilitado a restauração da estrutura óssea perdida, permitindo uma base sólida para a reabilitação protética (ISYA WAHDINI *et al.*, 2019).

A tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT) é outro avanço que revolucionou o diagnóstico e o planejamento de tratamento em casos de lesões dentoalveolares. Essa tecnologia fornece imagens tridimensionais detalhadas das estruturas orofaciais, permitindo uma avaliação mais precisa da extensão das lesões, das relações anatômicas e da anatomia de estruturas adjacentes, como nervos e seios maxilares. Isso é crucial para o planejamento cirúrgico preciso e a tomada de decisões informadas (FERREIRA *et al.*, 2014).

O desenvolvimento de protocolos de tratamento padronizados e baseados em evidências também tem contribuído para melhorar os resultados. A abordagem multidisciplinar, envolvendo diferentes especialidades odontológicas, é enfatizada para casos complexos. A colaboração entre cirurgiões, ortodontistas e protesistas, por exemplo, assegura uma visão abrangente do tratamento e otimiza os resultados finais (FERREIRA *et al.*, 2014).

É importante ressaltar que, embora a evolução das técnicas e materiais tenha trazido muitos benefícios, a avaliação individualizada e a adaptação às necessidades específicas de cada paciente continuam sendo fundamentais. A escolha do material e da técnica deve ser cuidadosamente considerada com base no diagnóstico, na gravidade da lesão e nas condições de saúde do paciente (ISYA WAHDINI *et al.*, 2019).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O manejo de lesões dentoalveolares provenientes de traumatismos dentários é um desafio complexo que demanda conhecimento, habilidade e uma abordagem multidisciplinar. Ao longo deste artigo, exploramos a importância da avaliação minuciosa, do diagnóstico preciso e da escolha criteriosa de estratégias terapêuticas para alcançar resultados funcionais, estéticos e duradouros.

A evolução das técnicas e materiais na odontologia tem desempenhado um papel vital na melhoria do tratamento dessas lesões. Desde avanços em

restaurações estéticas até a aplicação de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas e terapias regenerativas, a ciência odontológica tem proporcionado opções mais eficazes para preservar a integridade dentária e alveolar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DATTA, N.; TATUM, S. A. Reducing Risks for Midface and Mandible Fracture Repair. **Facial Plastic Surgery Clinics of North America**, v. 31, n. 2, p. 307–314, 2023.

Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1064740623000147>>.

FERREIRA, M. C.; BATISTA, A. M.; FERREIRA, F. de O.; RAMOS-JORGE, M. L.; MARQUES, L. S. Pattern of Oral-Maxillofacial Trauma Stemming from Interpersonal Physical Violence and Determinant Factors. **Dental traumatology: official publication of International Association for Dental Traumatology**, v. 30, n. 1, p. 15–21, fev. 2014.

GUTMANN, J. L.; GUTMANN, M. S. Cause, Incidence, and Prevention of Trauma to Teeth. **Dental clinics of North America**, v. 39, n. 1, p. 1–13, jan. 1995.

ISYA WAHDINI, S.; DACHLAN, I.; SESWANDHANA, R.; HUTAGALUNG, M. R.; PUTRI, I. L.; AFANDY, D. Neglected Orbitozygomaxillary Fractures with Complications: A Case Report. **International journal of surgery case reports**, v. 62, p. 35–39, 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31421558>>.

MORO, A.; BORGES, S. W.; SPADA, P. P.; MORAIS, N. D.; CORRER, G. M.; CHAVES, C. M.; CEVIDANES, L. H. S. Twenty-year clinical experience with fixed functional appliances. **Dental Press Journal of Orthodontics**, v. 23, n. 2, p. 87–109, 2018.

SANABE, M. E.; CAVALCANTE, L. B.; COLDEBELLA, C. R.; ABREU-E-LIMA, F. C. B. de. Urgências em traumatismos dentários: classificação, características e procedimentos. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 27, n. 4, p. 447–451, 2009.

SINGARAM, M.; G, S. V.; UDHAYAKUMAR, R. K. Prevalence, pattern, etiology, and management of maxillofacial trauma in a developing country: a retrospective

study. **jkaoms**, v. 42, n. 4, p. 174–181, 24 ago. 2016. Disponível em:
<<http://dx.doi.org/10.5125/jkaoms.2016.42.4.174>>.

TRIVEDI, B.; KESTERKE, M. J.; BHATTACHARJEE, R.; WEBER, W.; MYNAR, K.; REDDY, L. V. Craniofacial Injuries Seen With the Introduction of Bicycle-Share Electric Scooters in an Urban Setting. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 77, n. 11, p. 2292–2297, 2019. Disponível em:
<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278239119308997>>.

ZIMMERMAN, Z. A.; SIDLE, D. M. Soft Tissue Injuries Including Auricular Hematoma Management. **Facial Plastic Surgery Clinics of North America**, v. 30, n. 1, p. 15–22, 2022. Disponível em:
<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1064740621000791>>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

